

INNOVATSION MUHITNI SHAKLLANTIRISHDA OLIY TA'LIMNING O'RNI

Umarova Muqaddas Abbasovna¹, Shodmonova Dilfuza²

¹Ilmiy rahbar: Biznes Boshqaruvi kafedrası professori,

²Millat Umidi Universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18271386>

Annotatsiya. Ushbu maqolada hozirgi vaqtda rivojlangan mamlakatlarning yalpi ichki mahsulotida (YAIM) innovatsion texnologiyalarning ulushi 60 foizni tashkil etmoqda. Jahondagi kuchli raqobat muhitida innovatsion faoliyat intensiv holati iqtisodiy rivojlanish darajasiga ta'sir ko'rsatadi. Raqobat muhitida innovatsion faoliyat uchun qulay shart-sharoit yaratgan mamlakat yoki hudud bugungi kunda iqtisodiy o'sishga erishmoqda. Universitetlar esa innovatsion muhitni shakllantirishda asosiy drayverlardan biri sifatida maydonga chiqmoqda. Ta'lim muassasalari nafaqat ilmiy tadqiqotlar markazi, balki yangi g'oya va texnologiyalar generatori sifatida iqtisodiyotga samarali ta'sir ko'rsatmoqda.

Abstract. This article discusses the current share of innovative technologies in the gross domestic product (GDP) of developed countries. In a highly competitive global environment, the intensity of innovative activity affects the level of economic development. A country or region that has created favorable conditions for innovative activity in a competitive environment is achieving economic growth today. Universities are emerging as one of the main drivers in the formation of an innovative environment. Educational institutions are not only centers of scientific research, but also generators of new ideas and technologies, which have an effective impact on the economy

Аннотация. В данной статье рассматривается текущая доля инновационных технологий в валовом внутреннем продукте (ВВП) развитых стран. В условиях высококонкурентной глобальной среды интенсивность инновационной деятельности влияет на уровень экономического развития. Страна или регион, создавшие благоприятные условия для инновационной деятельности в конкурентной среде, сегодня добиваются экономического роста. Университеты становятся одним из главных двигателей формирования инновационной среды. Образовательные учреждения являются не только центрами научных исследований, но и генераторами новых идей и технологий, оказывающих эффективное влияние на экономику.

Kalit so'zlar: Innovatsion muhit, innovatsiya, innovatsion ta'lim, ilmiy tadqiqotlar, biznes ta'lim, texnologik rivojlanish, innovatsion siyosat, iqtisodiy rivojlanish, kadrlar tayyorlash tizimi, innovatsion loyihalar, kreativ yondashuv, intellektual resurslar, ilmiy hamkorlik, akademik tadqiqotlar, talabalar start-upi, innovatsion yechimlar, Oliy ta'lim innovatsiyasi, Universitetlar salohiyati, yangicha ta'lim muhiti.

Kirish.

Universitetlar esa innovatsion muhitni shakllantirishda asosiy drayverlardan biri sifatida maydonga chiqmoqda. Ta'lim muassasalari nafaqat ilmiy tadqiqotlar markazi, balki yangi g'oya va texnologiyalar generatori sifatida iqtisodiyotga samarali ta'sir ko'rsatmoqda. Zamonaviy universitetlar innovatsion infratuzilma – inkubatsiya markazlari, texnoparklar, startup

laboratoriyalarini rivojlantirish orqali yoshlar va tadqiqotchilarning ijodiy salohiyatini kengaytirmoqda.

Shu bilan birga, universitetlarning biznes sektori bilan hamkorligi innovatsion ekotizimni shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Ana shunday hamkorlik orqali ilm-fan natijalari amaliyotga joriy etilib, iqtisodiy samaradorlikni oshiradi. Mazkur maqolada universitetlarning innovatsion muhit yaratishdagi o‘rni, ularning iqtisodiy rivojlanishga qo‘shayotgan hissasi hamda O‘zbekistonda innovatsion ta‘lim ekotizimini takomillashtirish yo‘nalishlari tahlil qilingan. Shu bilan birga, innovatsion jarayonlarni samarali tashkil etishda oliy ta‘lim muassasalari muhim strategik o‘rin egallaydi. Universitetlar ilmiy-tadqiqotlar, yangi texnologiyalar yaratish, startup tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlash va malakali kadrlar tayyorlash orqali innovatsion ekotizimning asosiy bo‘g‘ini sifatida maydonga chiqadi. Zamonaviy oliy ta‘lim nafaqat bilim beruvchi maskan, balki iqtisodiyot ehtiyojiga javob beruvchi innovatsion g‘oyalar generatori bo‘lib, mamlakatning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. O‘zbekiston oliy ta‘lim tizimida olib borilayotgan islohotlar ham aynan innovatsion salohiyatni kuchaytirish, universitetlar va ishlab chiqarish sektori o‘rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash, amaliy tadqiqotlar samaradorligini oshirishga qaratilgan bo‘lib, bu esa iqtisodiy modernizatsiya jarayonlarining barqaror rivojlanishiga xizmat qilmoqda.

ASOSIY QISM

Innovatsion markazlar — bu ilmiy tadqiqotlar, texnologik ishlanmalar, startaplar va tadbirkorlik tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlashga yo‘naltirilgan zamonaviy infratuzilma shaklidir. Ular odatda universitetlar, ilmiy-tadqiqot institutlari, sanoat korxonalar va investorlar bilan hamkorlikda faoliyat yuritadi. Innovatsion markazlar texnoparklar, biznes-inkubatorlar, startup akseleratorlari yoki sanoat hamkorlik markazlari shaklida bo‘lishi mumkin. Ularning asosiy funksiyalari quyidagilardan iborat. Ilmiy-texnologik tadqiqotlarni muvofiqlashtirish, Startup va innovatsion loyihalarni shakllantirish va rivojlantirish; Tijoratlashtirish – ilmiy natijalarni bozorga chiqarish, ya‘ni uni amaliyotgatatbiq etish; Mentorlik va maslahat xizmati – yosh tadqiqotchilar va tadbirkorlar uchun maslahat berish; Investitsiya va moliyaviy qo‘llab-quvvatlashni jalb qilish; Hamkorlik ekotizimini yaratish – universitet, sanoat va davlat o‘rtasidagi innovatsion “uchburchak” modelini shakllantirish. Shuningdek, bunday markazlar raqamli transformatsiya, sun‘iy intellekt, biotexnologiya, muqobil energiya, sanoat 4, sertifikatlash va ommalashtirishni ham ta‘minlaydi. Dunyo tajribasi va ilg‘or amaliyotlar Dunyo amaliyotida innovatsion markazlar mamlakat iqtisodiy siyosatining asosiy drayverlaridan biri sifatida qaraladi. Ular ko‘pincha “innovatsion klasterlar” yoki “texnologik vodiylar” deb ataladi. Quyida ayrim ilg‘or tajribalar keltiriladi: AQSH – Silicon Valley (Kaliforniya), Xitoy – Zhongguancun (Pekin), Janubiy Koreya – Daedeok Innopolis, Isroil – Startup Nation Bu tajribalar shuni ko‘rsatadiki, innovatsion markazlar samarali ishlashi uchun quyidagi shartlar muhim: mustahkam qonunchilik bazasi, universitet-ilmiy soha-sanoat integratsiyasi, moliyaviy rag‘batlantirish, xalqaro hamkorlik va kadrlar salohiyatini rivojlantirish. Universitetlarning innovatsion ekotizimdagi o‘rni ularning ilmiy-tadqiqot salohiyati va yangi texnologiyalarni amaliyotga joriy etish imkoniyatlari bilan belgilanadi. Bugungi kunda oliy ta‘lim muassasalari nafaqat ta‘lim beruvchi markaz, balki innovatsion faoliyatning asosiy tashkilotchisi, startaplar generatori va ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirish maydoniga aylanib bormoqda.

Universitetlar huzurida faoliyat yuritayotgan innovatsion markazlar, texnoparklar va inkubatsiya muassasalari yosh tadqiqotchilar, professor-o‘qituvchilar va sanoat vakillarining hamkorlikda ishlashi uchun qulay shart-sharoit yaratadi. Ushbu infratuzilma “universitet – ishlab chiqarish – ilmiy tadqiqot” bog‘liqligini mustahkamlab, iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Innovatsion jarayonlarni kuchaytirishda “uchburchak modeli” — universitet, biznes va davlat o‘rtasidagi hamkorlik alohida ahamiyatga ega. Davlat grantlari, innovatsion fondlar va qo‘llab-quvvatlov dasturlari oliy ta‘lim muassasalarining tadqiqot salohiyatini sezilarli darajada oshirmoqda. Shuningdek, universitetlarning yetakchi xorijiy oliygohlar bilan ilmiy hamkorlikni kengaytirishi innovatsion ekotizimning global tajriba bilan boyishiga sabab bo‘lmoqda. Bu esa ilmiy izlanishlarning sifat jihatdan rivojlanishiga, raqamli iqtisodiyot, sun‘iy intellekt va muhandislik texnologiyalari kabi yo‘nalishlarda yangi natijalarning yaratilishiga olib kelmoqda. Natijada, oliy ta‘lim muassasalari innovatsion tafakkurni shakllantiruvchi, malakali mutaxassislar tayyorlovchi va mamlakat iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanishining intellektual asosini yaratuvchi muhim institut sifatida maydonga chiqmoqda. Universitetlarda tashkil etilgan laboratoriya va innovatsion maktablar talabalar startaplarini qo‘llab-quvvatlab, ularning kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Innovatsion faoliyatning yana bir muhim yo‘nalishi — intellektual mulkni himoya qilish va uni tijoratlantirishdir. Universitetlar patent olish, litsenziya shartnomalarini tuzish, ilmiy loyihalarni investorlarga taqdim etish kabi jarayonlarni yo‘lga qo‘ygan. Natijada, ilmiy g‘oyalar real iqtisodiy qiymatga ega bo‘lib, yangi startaplar va innovatsion korxonalar paydo bo‘lmoqda. Qolaversa, oliy ta‘lim muassasalarida innovatsion tadbirkorlik madaniyatini shakllantirishga ham alohida e‘tibor qaratilmoqda. Bu borada talabalar uchun startap haftalıkları, innovatsion tanlovlar, hackathonlar, mentorlik dasturlari muntazam ravishda tashkil etilmoqda. Bunday tashabbuslar yoshlarning innovatsion fikrlashini rivojlantiradi, ularni amaliy loyihalarni hayotga tatbiq etishga undaydi va natijada milliy innovatsion ekotizimning yanada takomillashishiga zamin yaratadi. Shuningdek, universitetlar mintaqaviy innovatsion klasterlarning shakllanishida ham faol ishtirok etmoqda. Masalan, sanoat korxonalari, yangi texnologiyalar markazlari, IT-kompaniyalar va ilmiy muassasalar bir hududda integratsiyalashgan holda rivojlanmoqda. Bu jarayon innovatsion mahsulotlarni ishlab chiqish, eksport salohiyatini oshirish va mahalliy iqtisodiyotni modernizatsiya qilishga yordam beradi.

XULOSA

Oliy ta‘lim tizimida innovatsion yondashuvlarni rivojlantirish bugungi kunda iqtisodiy taraqqiyotning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Universitetlarda shakllanayotgan innovatsion ekotizimlar, ilmiy-tadqiqot faoliyatining modernizatsiya qilinishi, raqamli texnologiyalarni joriy etish hamda texnoparklar va inkubatsiya markazlarining samarali ishlashi yosh mutaxassislarning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilmoqda. Shuningdek, ta‘lim, ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasining kuchayishi innovatsion g‘oyalar va ilmiy ishlanmalarni amaliyotga tatbiq etish jarayonini tezlashtirmoqda. Bu esa oliy ta‘lim muassasalarining nafaqat bilim beruvchi maskan, balki yangi texnologiyalar yaratuvchi strategik ilmiy markaz sifatidagi o‘rnini yanada mustahkamlaydi. Umuman olganda, oliy ta‘limdagi innovatsiyalar jamiyatning intellektual salohiyatini oshiradi, iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga zamin yaratadi va mamlakatning global maydondagi raqobatbardoshligini ta‘minlaydi. Yoshlar salohiyatini yuzaga chiqaradi, intellektual kapitalni kuchaytiradi va mamlakatning global raqobatbardoshligini oshiradi. Mazkur jarayonlarning izchil davom ettirilishi kelajakda barqaror iqtisodiy rivojlanishning mustahkam poydevorini yaratadi.

ADABIYOTLAR

1. Nazarov, B. Oliy ta'lim tizimida innovatsiyalarni boshqarish. — Toshkent: Universitet, 2021.
2. Karimov, A. Innovatsion faoliyat va iqtisodiyotning raqobatbardoshligi. — Toshkent: Fan, 2019.
3. O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi. “Innovatsion ekotizimni rivojlantirish konsepsiyasi”. — Toshkent, 2020.
4. Jo'rayev, Sh., Abdurahmonov, Q. Iqtisodiy innovatsiyalar nazariyasi. — Toshkent: Iqtisodiyot, 2021.
5. “Innovatsion rivojlanish” ilmiy jurnali. — Toshkent: Innovatsion rivojlanish vazirligi, turli sonlar (2020–2024).
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Innovatsion rivojlanish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi Farmoni. — Toshkent, 2018.